

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPER — LITERATUUR: Drs. S. KLEEREKOPER — BESLECHTE GESCHILLEN: PROF. Mr. CH. ZEVENBERGEN — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: J. E. ERDMAN, Ch. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE EN A. M. VAN RIETSCHOTEN — EFFICIENTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: P. K. NIEKERK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR: Mev. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

BUITEN DE VASTE RUBRIEKEN WERDEN IN DEN VORIGEN JAARGANG BIJDRAGEN GEPLAATST O.A. VAN J. J. BUNING, H. VAN DULLEMEN, Dr. F. C. VAN GEER, D. J. GERRITSEN, A. H. J. DE GOEY, J. H. HAGEMAN, G. HARTOG, Ir. B. A. DE LA HOUSSAYE, MEVR. M. G. MEY-KONING, P. J. POTGIESER, PROF. P. A. J. LOOSECAAT VERMEER, Drs. A. ROBLES, I. ROET, W. WESTRA.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUK IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHELEN
JAARGANG —

INHOUD:

De omzetbelasting beschouwd in haar verband met de in- voerrechten en accijnzen	Blz. 21
door Dr. M. J. H. Smeets	
Verslag van het 4e Internationale accountantscongres, gehouden van 17 tot 21 Juli 1933, te Londen	26
door J. C. Spangenberg	
Belastingvraagstukken	31
Red. P. K. Niekerk	
Omzetbelastingwet 1933, door G. H. Luyendijk	
Een kwart eeuw accountancy in het Gouvernementeel bedrijfsleven	32
door G. J. Hogeweg	
Lastige gevallen	33
Twee antwoorden voor Lastig geval XIV door T. v. d. Kooy en door W. J. de Tombe, met naschrift van F. N. Glavimans Jr.	
Boekbeoordeling	34
Die Bilanzen der Unternehmungen, „Festgabe“ voor Julius Ziegler, door E. van Dien	
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde	34
Boeken-repertorium	36
Examen Accountant Directe Belastingen October 1933	37
Ontvangen boekwerken	40

DE OMZETBELASTING BESCHOUWD IN HAAR VER- BAND MET DE INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN

Het is mij enige keeren opgevallen, dat de Omzetbelastingwet door het hierboven bedoelde verband voor accountants eenige moeilijkheden medebrengt; moeilijkheden, welke zij niet ondervinden bij die onderdeelen van de wet, welke bij de hun meer vertrouwde directe belastingen aansluiten. Het doel van dit artikel is geen ander dan den lezers van dit blad in eenige hoofdtrekken aan te geven, welke de kenmerken van de invoerrechten en accijnzen zijn, hoe zij worden geheven en welk verband de omzetbelasting met hen heeft.

Om een en ander te kunnen aangeven moet een overzicht van eenige onderdeelen van de Omzetbelastingwet voorafgaan.

1. Eenige punten uit de omzetbelastingwet.

Krachtens de Omzetbelastingwet 1933 worden feitelijk drie belastingen geheven, t.w.

- I. de omzetbelasting,
- II. een bijzonder invoerrecht,
- III. een compenseerend invoerrecht.

I. Omzetbelasting

Gelijk bekend is, wil de wet een roerend goed¹⁾ op den weg van producent naar consument slechts éénmaal treffen. Zulks geschiedt bij de levering hier te lande van een in het vrije verkeer zijnd goed door een fabrikant krachtens overeenkomst.

Teneinde te bevorderen, dat de belasting alleen over het eindproduct wordt geheven, stelt de wet de grond- en hulpstoffen vrij, hetzij *objectief* (in tabel B II), hetzij *subjectief* (voor den fabrikant die met bestelorders werkt). De fabrikant die van de subjectieve vrijstelling geen gebruik kan of wil maken, heeft aanspraak op *teruggaaf* van over de grond- en hulpstoffen reeds betaalde omzetbelasting of bijzonder en compenseerend invoerrecht.

Op een en ander ga ik hier niet verder in. Ik wil volstaan met op het volgende te wijzen. Uit de omstandigheid, dat de belasting wordt geheven bij den *fabrikant* van het eindproduct, volgt, dat zij niet steeds wordt berekend over den detailprijs dien de consument betaalt. Zulks is bijv. wel het geval, indien iemand maatschoenen koopt; de schoenmaker — „fabrikant” in den zin der wet — levert dan de goederen rechtstreeks aan den consument. Maar de belasting over confectieschoenen is berekend over den prijs waartegen de schoenenfabrikant aan de winkeliers e.q. aan grossiers heeft geleverd, derhalve over een prijs welke lager is dan de *detailprijs* van confectieschoenen.

Wij hebben derhalve niet te doen met een belasting van den consument rechtstreeks; wij kunnen eerder zeggen, dat de belasting wordt geheven *bij de bron* van het eindproduct, bij den fabrikant van de goederen, in het vertrouwen, dat de fabrikant de door hem betaalde belasting kan overdragen op den consument. Hierdoor heeft de omzetbelasting eenige overeenkomst gekregen met de accijnzen (zie hierover uitvoeriger in par. 2).

II. Bijzonder invoerrecht

Bij *invoer* van (roerende) goederen wordt, eventueel boven

¹⁾ De roerende rechten, de diensten, de onroerende zaken alsmede roerende goederen, die bepaald zijn aangewezen of bij overdracht niet aan de criteria van de wet voldoen, vallen buiten de belasting. Ten aanzien van onroerende goederen bestaan enkele uitzonderingen.

het gewone invoerrecht, een bijzonder invoerrecht geheven naar hetzelfde percentage als bij levering van die goederen hier te lande door een fabrikant omzetbelasting zou zijn geheven.

Het bijzonder invoerrecht van 4, c.q. van 10 %, treedt dus bij invoer *in de plaats* van de omzetbelasting; *Schendstok—Tekenbroek*²⁾ noemen dit bijzonder invoerrecht dan ook duidelijkshalve: „plaatsvervangend” invoerrecht. Dit invoerrecht wordt niet geheven over de in tabel B opgenomen goederen.

Opgemerkt wordt, dat de belastingheffing hier niet is vastgekoppeld aan de „levering”, doch aan den „invoer”.

Ook hier verwacht de wetgever, evenals bij andere invoerrechten, dat de importeur er in zal slagen het plaatsvervangende invoerrecht op den consument af te wentelen.

III. Het compenseerende invoerrecht

Bij invoer van (roerende) goederen, welke hier te lande noemenswaard worden voortgebracht, wordt behalve het bijzondere, het plaatsvervangende invoerrecht, bovendien een compenseerend invoerrecht geheven naar een tarief van 1 % der waarde, c.q. 2 %, indien de goederen zijn opgenomen in tabel A.

Dit invoerrecht is voor de Nederlandsche industrie bedoeld als een compensatie voor de moeiten, de kosten en den last, welke zij van de uitvoering van de omzetbelastingwet ondervindt alsmede voor de uit die wet voortvloeiende inkrimping van den binnenlandse goederenmarkt.

De goederen welke *niet* aan dit invoerrecht zullen worden onderworpen — derhalve de goederen welke niet of niet noemenswaard hier te lande worden voortgebracht —, zullen worden opgenomen in een bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen lijst, welke wij in dit opstel gemakshalve „tabel C” zullen noemen. Voorloopig heeft de Minister van Financiën de ambtenaren gemachtigd het compenseerend invoerrecht niet te heffen op een aantal door hem aangewezen goederen.

Uit het onder II en III vermelde blijkt, dat de omzetbelastingwet ook op het terrein der invoerrechten komt.

2. Accijnzen.

Men zal in de belastingwetten tevergeefs naar een omschrijving van het begrip „accijns” zoeken. Historie en systematiek moeten ons hierbij leiden. Beide zijn grondig onderzocht door *Mr. J. v. d. Poel*³⁾; op grond van zijn bevindingen kunnen wij het volgende aannemen:

In de oudste tijden — zij kwamen hier te lande reeds in de 11e eeuw voor — zijn de accijnzen heffingen op het gebruik van dranken, in het bijzonder van bier en wijn, welke destijds volksdranken waren. Dit *oerbegrip* is behouden gebleven, ook toen in de vroege middeleeuwen de accijnzen werden uitgebreid tot verbruiksheffingen op levensmiddelen, daarna tot andere waren en tenslotte zelfs tot neringen (patent).

Hier te lande hief men vroeger dergelijke accijnzen slechts zelden bij den fabrikant, doch wel bij den invoer en in den regel bij verkoop zoo dicht mogelijk bij den consument.

De inlijving van ons land bij Frankrijk (1810) bracht ons het Fransche belastingstelsel. Aldaar kende men destijds accijnzen op wijn, bier, azijn, gedistilleerd, tabak en zout. In tegenstelling met onze wijze van heffing van accijnzen, trachtten de Franschen deze belasting niet rechtstreeks van de consumenten te heffen; zij hieven haar bij de *fabricage* van de genoemde goederen, waarbij zij vertrouwden, dat de fabrikant den accijns op de consumenten zou verhalen. De Franschen hadden derhalve een stelsel van heffing *bij de bron*; een doelbewuste indirecte

²⁾ De omzetbelastingwet 1933, Assen 1933.

³⁾ Zie o.a. Over accijnzen (overdruk van een tweetal artikelen in *De Economist* 1927), Haarlem 1927; De plaats der invoerrechten en accijnzen in het Nederl. Belastingstelsel, no. 7 van de Geschriften van de Vereen. voor Belastingwetenschap, Purmerend 1928; Wetgeving op den in-, uit- en doorvoer en de accijnzen in het algemeen, 2e druk, hoofdstuk 1.

belasting derhalve (indirect in economischen zin), geheven van een fabrikant die zelfs meermalen vër van den consument af stond.

Deze Fransche wijze van heffen hebben wij hier te lande behouden; onze accijnzen zijn heffingen bij de bron. Wij kennen thans accijnzen op zout, suiker, geslacht (rundvee), tabak, bier, wijn en gedistilleerd.

Als verdere criteria voor een accijns vermeldt *van der Poel*:

- de belasting moet rusten op hier te lande vervaardigde — althans verder voor de consumptie geschikt gemaakte — goederen;
- en wel op middelen voor directe uit- of inwendige consumptie door den mensch;
- welke middelen — hoewel niet behoorende tot de noodzakelijke levensbehoeften — toch vrijwel algemeen worden gebruikt en
- waarvan men kan verwachten, dat de mensch zich deze niet dan noode kan ontzeggen.

Wanneer wij thans de omzetbelasting in verband brengen met de accijnzen, dan blijkt, dat deze heffing, voorzoo veel betreft het eerste punt, overeenkomst vertoont met de accijnzen. Immers omzetbelasting wordt geheven van hier te lande (stoffelijk) geproduceerde en daarna afgeleverde roerende goederen. Evenals de accijns wordt zij opgeëischt van den fabrikant. Terwijl het verschuldigd worden van een accijns echter nu eens aan enkele bepaalde productiehandelingen is vastgekoppeld (bijv. het slachten, het tussehenproduct „wort” in de brouwerijen), dan weer aan den uitslag van het accijnsgoed uit de fabriek (bijv. suiker, tabak), is bij de omzetbelasting het verschuldigd worden vastgeknoopt aan de *levering* van het geproduceerde goed *door een fabrikant*. Ontegenzeggelijk doet deze „levering” aan den zoo juist bedoelden „uitslag” denken.

In tal van gevallen voldoet de omzetbelasting ook aan het tweede hierboven ten aanzien van de accijnzen genoemde punt, doch niet altijd. Er wordt immers ook omzetbelasting geheven van hulpmiddelen in het bedrijf (bijv. machines en gereedschappen) en kantoorbehoeften.

Aan de derde en vierde hierboven genoemde voorwaarde voldoet de omzetbelasting uiteraard niet.

Desalniettemin meen ik, dat de omzetbelasting gedeeltelijk het karakter van een accijns draagt en wel in verband met de hierboven omschreven wijze van heffing bij de bron.⁴⁾ Zulks komt nog duidelijker uit, wanneer men de omzetbelasting vergelijkt met andere verteringsbelastingen, bijv. de vermakelijheidsbelasting, welke wordt geheven op het oogenblik dat en naar het bedrag, hetwelk de *consument* verteert.

De omzetbelasting blijft verschuldigd, onverschillig of de afgeleverde goederen *na* het verlaten van de fabriek werkelijk in consumptie worden gebracht of niet. Indien de winkelier bijv. een stuk van een kostbaar servies breekt, wordt de 10 % omzetbelasting niet teruggegeven. Bij de accijnzen wordt te dezer zake op grond van het algemeene beginsel krachtens het welk zij worden geheven en op grond van art. 282 der Algemeene wet van 26 Aug. 1822 een ruimer standpunt ingenomen. De Minister van Financiën verleent in zeer bijzondere gevallen, indien accijnsgoederen of met een accijnsgoed bereide goederen door een toevallige oorzaak zijn te niet gegaan, kwijtschelding van den accijns. Als voorwaarde wordt echter o.a. gesteld, dat de goederen nog niet bij den eigenlijken verbruiker zijn aangekomen.

In de Omzetbelastingwet zijn verder de invorderingsvoor-

⁴⁾ De meening van *Dr. A. Sternheim*, dat de omzetbelasting, welke bedrijven niet op de afnemers kunnen overdragen en welke zij dus zelf dragen, „een zeer ruwe accijns” zou zijn, moet op een misvatting over het begrip „accijns” berusten (zie het zeer lezenswaardige artikel: De omzetbel. als belastingmiddel en haar inwerking op het economisch leven. *De Bedrijfs-economist*, Nov. 1933 blz. 50).

schriften vastgekoppeld aan die van de accijnzen, doch dit had evenzeer anders gekund; trouwens de nadere wijzigingen hebben deze practisch grootendeels doen aansluiten bij de directe belastingen.

Eén van de wijzen van invordering — het plakken van zegels op de factuur — doet denken aan de zegels van den tabaksaccijns. Ik meen echter, dat hier meer overeenkomst met de Zegelwet (kwitantie- en beurszegel) bestaat.

De verkrijgbaarstelling van de zegels komt daarentegen voor een deel overeen met de regelen welke voor de tabakszegels zijn getroffen. In het bijzonder geldt dit voor het betrekken van omzetbelastingzetels onder genot van *krediet*.⁵⁾ Daardoor wordt het mogelijk zegels te verkrijgen, welke eerst ongeveer drie maanden later moeten worden betaald. De fabrikant moet echter zekerheid stellen.

Door het verlenen van krediet wordt bevorderd, dat de accijns en de omzetbelasting eerst behoeven te worden betaald op een oogenblik, waarvan men mag verwachten, dat, in het algemeen genomen, de accijnsplichtige resp. de fabrikant de belasting van zijn afnemers heeft terugontvangen.

Ook bij de bestelorders komt het verband met de accijnzen tot uiting. In de accijnswetgeving kennen wij n.l. tal van vrijdommen, welke bijv. worden toegestaan, wanneer het accijnsgoed niet wordt aangewend tot verbruik door den mensch. Ik geef slechts enkele voorbeelden: zout, bestemd voor het ontdooid houden van rails, voor het reinigen van wegen, voor het voeden van vee; gedistilleerd, dat na vermenging met houtgeest als brandspiritus wordt verhandeld.

Accijnsmiddelen welke aldus met vrijdom van accijns worden afgeleverd, moeten door den vrijdomgenietende steeds met bepaald aangewezen documenten worden ingeslagen; de leverancier moet aan de hand van die documenten aantoonen, dat de belastingvrije inslag heeft plaats gehad waarna bij hem de invordering van den desbetreffenden accijns achterwege blijft.

Het laatste vinden wij terug bij de bestelorders. Deze zijn noodig om het den leverancier mogelijk te maken, de goederen belastingvrij te leveren; hij moet de bestelorders daarom op een bepaalde wijze bewaren (art. 19 jo art. 10). Daarnaast moet zooveel mogelijk zekerheid worden verkregen, dat het goed den ontbieder heeft bereikt. Het is niet mogelijk, zooals bij de accijnzen meermalen geschiedt, het formulier *ambtelijk* te doen afteekenen bij den inslag van de bestelde goederen. In de plaats daarvan heeft de wetgever den ontbieder opgedragen, het tweede exemplaar van de bestelorder in te zenden aan den inspecteur der accijnzen. Deze kan dientengevolge nagaan, of de bestelorder niet ten onrechte is afgegeven alsmede bij later onderzoek of op den inslag van de grond- en hulpstoffen een redelijke hoeveelheid afgeleverde eindproducten is gevolgd.

De teruggaaf in geval van uitvoer (art. 21 Omzetbelastingwet) houdt eveneens verband met de accijnzen; in de accijnswetgeving is n.l. bekend de „restitutie” van reeds betaalden accijns wegens uitvoer naar het buitenland, bijv. bij suikerhoudende goederen en samengesteld gedistilleerde dranken.

3. Invoerrechten en hun onderscheidingen.

In par. I is onder II en III het verband van de omzetbelasting met de invoerrechten reeds tot uiting gekomen. Wij dienen ons thans nader omtrent de invoerrechten te oriënteren. Ook hier is *Mr. v. d. Poel* ons een veilige gids.

Allereerst iets over de geschiedenis van de invoerrechten. In de middeleeuwen werden rechten op den in-, uit- en doorvoer meestal in den vorm van *tollen* geheven. In de Republiek leeren

⁵⁾ Bij de accijnzen kent men verschillende stelsels van krediet: afloopend, doorloopend, verlengbaar en verlengd krediet. Op deze onderscheidingen zal ik hier niet ingaan; het hierboven bedoelde zou in de terminologie van de accijns wetten „afloopend krediet” heeten.

wij de *convooi- en licentgelden* kennen. Licent (verlof) werd tegen betaling verleend voor den uitvoer van goederen naar vijandelijke landen, later ook naar neutrale landen. Een „convooi” was een bewapend schip, dat koopvaarders begeleidde. Convooigelden werden geheven bij den in- en uitvoer van goederen in het algemeen en wel tot bestrijding van de kosten van de vloot-equipage.⁶⁾ Na den tachtig-jarigen oorlog hebben deze gelden het karakter van inkomende en uitgaande rechten gekregen en behouden.

Invoerrecht is verschuldigd tengevolge van het enkele feit, dat in de Tariefwet of ook wel in een andere wet met een invoerrecht belaste goederen, welke voor het „vrije verkeer” zijn bestemd, de grens overschrijden. Dit recht is in beginsel zoo dikwijls verschuldigd als een dergelijk goed wordt ingevoerd. Dit beginsel heeft echter veel van zijn uitwerking verloren door talrijke vrijstellingen, welke vooral in de Tariefwet zijn opgenomen.

De wetgever veronderstelt, dat dergelijke ingevoerde goederen ook inderdaad in consumptie zullen worden gebracht, zij het wellicht na nadere be- of verwerking. Zijn de goederen eenmaal in „het vrije verkeer”, dan laat de wet er zich niet meer mee in.

Voor goederen, welke, hoewel zij over onze grenzen komen, niet hier te lande in consumptie zullen worden gebracht, kan men de heffing van invoerrechten voorkomen, door daarvoor, globaal gezegd, de doorvoer- en entrepôt-bepalingen in acht te nemen. In dat geval worden de goederen opgeslagen in entrepôt of blijven zij onder ambtelijk toezicht. Men zegt dan, dat de goederen *niet* in „het vrije verkeer” zijn.

Thans iets over de verschillende invoerrechten, welke wij kunnen onderscheiden.

De invoerrechten zouden alleen dan een *zuivere* indirecte *verterings*belasting zijn, indien zij uitsluitend werden geheven van:

A. artikelen die *hier te lande niet groeien of worden vervaardigd* (bijv. koffie, thee, zuidvruchten, specerijen, benzine, horloges, eederhout, enz.);

B. artikelen, welke *hier te lande wel worden geproduceerd, doch alsdan met een accijns zijn belast*.

Wij moeten hier aanstonds ons betoog onderbreken om bij dit voor de omzetbelasting zoo belangrijke punt iets nader stil te staan.

Indien de wetgever de accijnsheffing zou beperken tot bepaalde hier te lande vervaardigde goederen, zou hij zijn doel niet bereiken. Dat doel is immers: het indirect belasten van bepaalde verteringsuitingen. Welnu, wanneer men alleen het hier te lande vervaardigde rundvleesch, de hier te lande bereide tabaksfabrikaten, enz. met een accijns zou belasten, dan zouden dezelfde verteringsuitingen, zoo men de daarvoor benodigde goederen uit het buitenland zou invoeren, onbelast blijven.

Komen dergelijke goederen ons land binnen, dan is het dus een eisch van billijkheid, dat zij aan de grens even zwaar worden belast als het geval zou zijn, indien zij hier te lande waren geproduceerd. Dit aan-de-grens-belasten kan op de eenvoudigste wijze geschieden door ook aldaar den accijns te heffen, zooals inderdaad geschiedt bij wijn op fust en in verschillende gevallen bij suiker.

Maar het kan ook anders en het *moet* soms wel anders. De accijns van bier wordt bijv. berekend naar de hoeveelheid van een tussehenproduct (het wort); het is uiteraard uitgesloten dezen maatstaf bij invoer van bier aan te leggen. *In de plaats* van een accijns wordt daarom bij invoer invoerrecht geheven. Dit invoerrecht is voor bier bepaald op *f* 12.—, welk bedrag belangrijk hooger is dan de accijns ongeveer zou bedragen. De verklaring hiervan wordt onder D gegeven.

⁶⁾ Het licent was naar de hedendaagsche terminologie een „retributie”, het convooi een „bijdrage”.

Dergelijke invoerrechten werden tot voor kort o.a. „compenseerende” invoerrechten genoemd, doch deze term had ook nog een andere beteekenis, welke door de omzetbelasting meer op den voorgrond is gekomen (zie daartoe onder D). Daarom zullen wij in navolging van *Schendstok—Tekebroek* liever de hierboven onder B bedoelde en zoo juist besproken invoerrechten aanduiden als „plaatsvervangende” invoerrechten. Zij worden ook wel „acquivalente” rechten genoemd.

Sommige accijnsgoederen worden bij invoer niet alleen met accijns doch ook met een invoerrecht belast, bijv. van wijn in flesschen wordt behalve de accijns geheven 10% van de waarde. Dit laatste geschiedt dan omdat de wijn nu in fiseaaltechnischen zin „verpakt” is. Onder D kom ik op andere dergelijke gecombineerde heffingen terug.

Wij hervatten thans de hierboven begonnen onderscheiding van de invoerrechten. Want deze beperken zich niet tot goederen, welke hier te lande *niet* worden voortgebracht (groep A) en tot de invoerrechten die de plaats van een accijns innemen (groep B). Integendeel wij kennen ook een derde categorie, n.l.

C. invoerrechten op goederen, welke *hier te lande wél worden geproduceerd, doch niet met een accijns zijn belast*. In dit geval worden dus verteringsuitingen alleen dan getroffen, indien de consumptie is geschied door middel van uit het *buitenland* ingevoerde goederen (bijv. meubelen, schoenen, klompen). Worden de behoeften aan deze goederen bevredigd door hier te lande geproduceerde goederen, dan blijft dezelfde verteringsuiting onbelast.

Het behoeft weinig toelichting, dat vooral deze derde categorie van invoerrechten kan worden gebruikt voor een ander dan een fiscaal doel. Dit fiscale doel — het hoofddoel van de belastingheffing — is immers: het brengen van geld in de schatkist. Daartoe kiest men in geval C een belasting op bepaalde consumptiegoederen, *voorzoover* die uit het buitenland worden ingevoerd.

Doch invoerrechten worden ook wel geheven om een ander dan een fiscaal doel, om een ander dan het hoofddoel, n.l. om den invoer van buitenlandse goederen ten voordeele van de inheemsche industrie te weren, derhalve — fiscaal gesproken — om een *nevendoel*. Dit zijn de zoogenaamde protectionistische, de beschermende rechten, welke in tegenstelling staan met de fiscale bij welke het eenige doel is: stijving van de schatkist.

Het behoeft weinig toelichting, dat de werking van dit nevendoel het hoofddoel kan tegengaan, zelfs illusoir kan maken.

De motieven, welke voor deze gedragslijn worden aangevoerd, moet ik hier voorbij gaan. Het zij voldoende, dat ik wijs op een *gevolg*, n.l. dat men de plaats van de invoerrechten in het geheele samenstel der belastingen gedeeltelijk moet beoordeelen naar *andere* maatstaven dan die, welke voor de overige heffingen worden aangelegd.

Het is bekend, dat hetzelfde tarief ten opzichte van bepaalde goederen, fiscaal en ten aanzien van andere goederen beschermend kan werken. Dat ons thans geldende, tamelijk hooge tarief mede beschermend werkt, zal niemand meer bestrijden.⁷⁾

Alvorens van categorie C af te stappen, zij opgemerkt, dat ook de invoerrechten van categorie A beschermend *kunnen* werken; n.l. indien deze zóó hoog zijn, dat zij het verbruik van hier te lande voortgebrachte goederen bevorderen boven goederen die alleen in het buitenland groeien of worden vervaardigd.

Het plaatsvervangend invoerrecht, bedoeld onder B, kan, zoolang het zuiver plaatsvervangend is, niet beschermend werken. Meermalen zijn die invoerrechten echter zoo hoog, dat zij èn plaatsvervangend èn compenseerend èn beschermend zijn. Onder D zullen eenige voorbeelden worden gegeven.

⁷⁾ Hoe interessant dit punt ook is, de opzet van dit artikel laat niet toe, dit nader uit te werken. Ik volsta met te wijzen op de invoerrechten op klompen en aardappelen (belast met 10%) en op de lijst van goederen, belast volgens art. 43 der Tarwewet (zie hierover ook § 4 sub b).

Met de onder B bedoelde accijnsgoederen hangt overigens nog een andere categorie invoerrechten samen, welke thans bespreking verdient, n.l.

D. invoerrechten welke van bepaalde ook hier te lande geproduceerde goederen worden geheven *ter vergoeding van den last en de moeiten, welke de belastingwetgeving aan de binnenslandsche producenten van die goederen oplegt*. Zoo wordt van hier te lande vervaardigd gedistilleerd een accijns van *f* 200 per H.L. van 50% sterkte (plus 10 opeenten) geheven. De distillateurs en branders ondervinden in de eerste plaats moeite bij het opbrengen van deze bedragen, doch daarnaast hebben zij verschillende lasten en moeilijkheden: zij moeten een bijzondere administratie houden, zij dienen toezicht van ambtenaren in hun fabrieken toe te laten, enz. Ook kan het, ondanks een hun verstrekt krediet, voorkomen, dat zij den accijns eerder moeten betalen dan zij dien van de afnemers terugkrijgen. Ter tegemoetkoming van deze en andere lasten en moeiten wordt bij invoer van gedistilleerd op fust *boven* den accijns een invoerrecht van *f* 3.50 per H.L. van een sterkte van 50% geheven. Het is *dit* invoerrecht, dat speciaal in den laatsten tijd wordt genoemd: *compenseerend invoerrecht*.

Een compenseerend invoerrecht is uit een fiscaal oogpunt — d.i. voorziening in de behoeften der schatkist — niet noodzakelijk. Het dient dus niet tot versterking van 's Rijks middelen, maar om voor den desbetreffenden bedrijfstak de schade en den hinder, die deze ondervindt van een van 's Rijks middelen, goed te maken.⁸⁾ Economisch *kan* het mede andere gevolgen hebben dan de bedoelde tegemoetkoming.^{8a)}

Een dergelijk compenseerend invoerrecht bestaat ook op sommige soorten suiker, n.l. in het algemeen op *geraffineerde* suiker. Naast den suikeraccijns wordt dan een invoerrecht van *f* 2.40 per 100 K.G. geheven. Ook in de gewichtsrechten welke bij invoer van suikerhoudende goederen worden geheven, is een bedrag voor compenseerend recht begrepen.

Ten opzichte van andere accijnsmiddelen is het compenseerend invoerrecht niet afzonderlijk geregeld. Bij zout, bier, rundvleesch is het verwerkt in het invoerrecht, dat bij invoer *in de plaats* van den accijns wordt geheven (zie onder B). De accijns op ruw zout bedraagt *f* 3.— per 100 K.G. (ook bij invoer); bij invoer van *geraffineerd* zout wordt een invoerrecht van *f* 4 per 100 K.G. geheven. Het verschil kan als compenseerend recht worden beschouwd. Op bier heb ik hierboven reeds gewezen. Een invoerrecht van \pm *f* 7.50 zou den accijns reeds vervangen; nu inderdaad *f* 12 wordt geheven, strekt het meerdere zeker als compenseerend recht en vermoedelijk ook als beschermend.

Hetzelfde kan men zeggen van het invoerrecht op versch of gekoeld rundvleesch, hetwelk thans 20% van de waarde bedraagt. Aanvankelijk bedroeg dit recht 10%, hetwelk nagenoeg⁹⁾ overeenkomt met den accijns. Mede ter bescherming van de Nederlandsche veeteelt werd het verhoogd; het is voor een klein gedeelte ook compenseerend. De compensatie behoeft hier niet groot te zijn, omdat de wetgeving op den vleeschaccijns aan de slagers slechts geringe eischen omtrent de inrichting van de slachtplaatsen e.d. stelt.¹⁰⁾

Sigaren en rooktabak zijn bij invoer belast met den accijns *en bovendien* met een zeer hoog invoerrecht van 30% van de waarde; sigaretten zijn bij invoer belast met den accijns *en bovendien* met een invoerrecht van niet minder dan 45%.

⁸⁾ Aldus de Regeering in de M. v. A. aan de Tweede Kamer der Staten Generaal op het ontwerp van wet tot heffing van een compenseerend invoerrecht op sommige soorten suiker (zittingjaar 1929/30, no. 397, 5, § 1).

^{8a)} In Econ. Stat. Ber. van 13 Dec. 1933 betoogt *Dr. Th. van Lugtelaar*, dat het compenseerend invoerrecht op suiker tot gevolg heeft uitshakeling van den suikergroothandel.

⁹⁾ De accijns bedraagt 10% van de waarde van het geslacht wordende rund, welke waarde uiteraard lager is dan die van het vleesch.

¹⁰⁾ Vgl. § 3 van de M. v. A. aan de Eerste Kamer der Staten Generaal betreffende het in noot 8 bedoelde wetsontwerp.

Deze invoerrechten zijn uiteraard *niet* plaatsvervangend (immers ook de accijns zelf wordt geheven), doch wel compenseerend en voor het grootste gedeelte beschermend.

Tenslotte nog een vijfde categorie:

E. bijzondere invoerrechten.

Dit is een *fiscaal-technische* term: men bedoelt er mee een invoerrecht, dat wordt geheven *los van of naast de invoerrechten geheven ingevolge de Tariefwet 1924*. Wij kennen thans twee bijzondere invoerrechten, n.l.

a. dat op benzine geheven ingevolge de gewijzigde Benzinetwet van 19 Dec. 1931, Stbl. no. 527; het werd 1 Januari 1932 ingevoerd, omdat toen de benzine sterk in prijs was gedaald en de Regeering op grond hiervan een zekere conjunctuurheffing op dit artikel redelijk achtte;

b. dat bedoeld in art. 17 der Omzetbelastingwet 1933, hetwelk hierna wordt besproken.

In par. 4 hierna wordt een en ander over het tarief — o.a. over specifieke en waarderechten — medegedeeld. Hier zij nog gewezen op het *statistiekrecht*, dat niet hetzelfde karakter heeft als de invoerrechten. Het statistiekrecht is immers bedoeld als een vergoeding voor de kosten van het samenstellen eener statistiek van den in- en uitvoer.¹¹⁾ Als tweede doel zat indertijd voor, een bate voor de schatkist te verkrijgen op voor den handel zeer weinig bezwarende wijze. Het statistiekrecht onderscheidt zich verder op de volgende punten van de invoerrechten:

1e. invoerrechten worden geheven van *bepaald aangewezen* goederen, statistiekrecht van *alle* ten in- en uitvoer aangegeven goederen (behoudens dan in enkele bijzondere gevallen);

2e. invoerrechten worden alleen bij *invoer*, statistiekrecht bij *in- en uitvoer* geheven;

3e. het statistiekrecht (1‰ van de waarde) is veel lager dan de invoerrechten.

Thans moge het verband met de omzetbelasting nader worden aangeduid.

Het in par. 1 onder II bedoelde bijzondere invoerrecht is een *plaatsvervangend* invoerrecht; het treedt immers bij invoer in de plaats van de omzetbelasting welke bij levering van dezelfde goederen na productie hier te lande zou zijn geheven; het komt dus overeen met groep B. Dat het „bijzonder” heet, heeft alleen de hierboven onder E bedoelde fiscaal-technische, *formeele beteekenis*, hetgeen des te duidelijker uitkomt, wanneer men het vergelijkt met het bijzondere invoerrecht op benzine, dat *materieel* onder categorie A thuis behoort.

Het in par. 1 onder III bedoelde compenseerend invoerrecht valt onder groep D. Het strekt om de inheemsche industrie tegemoet te komen voor de administratie, welke zij moet bijhouden, voor de formaliteiten, welke zij moet vervullen ten behoeve van de uitvoering van de Omzetbelasting en voor den last en de moeiten, welke zij zoodoende ondervindt. Betwijfeld mag worden, of een recht van 1 of 2 % daartoe voldoende is.

4. *Het tarief der invoerrechten.*

De thans geheven wordende invoerrechten zijn meer in het bijzonder opgenomen in:

a. de meermalen gewijzigde tabel behoorende bij art. 1, *eerste* lid, van de Tariefwet 1924; deze tabel bevat tal van invoerrechten, welke behooren tot de categorieën A, B, C en D, genoemd in § 3;

b. de gewijzigde tabel bedoeld in art. 43 der Tariefwet 1924; dit zijn de invoerrechten op hier te lande in 1925 vervaardigde goederen, welke onder de Tariefwet 1862 belast waren, doch in de onder a. bedoelde tabel niet voorkomen en

¹¹⁾ Ook van den doorvoer en het entrepotverkeer wordt een statistiek opgemaakt, waarvoor echter geen speciaal recht wordt geheven.

welke om hun beschermend karakter in 1925 zijn behouden (vgl. noot 7 hierboven);

c. de gewijzigde Benzinetwet van 19 December 1931, Stbl. no. 527; dit is het *bijzondere* invoerrecht op benzine;

d. de gewijzigde wet van 24 December 1932, Stbl. no. 634; krachtens deze wet worden 30 opeenten geheven op de hoofdsom van de onder a. en b. en c. bedoelde invoerrechten, voorzover deze *niet* noemenswaard hier te lande worden voortgebracht;

e. art. 17 van de Omzetbelastingwet 1933 n.l. het bijzonder invoerrecht van 4 % of 10 % op *alle* ingevoerde goederen, behalve op die welke zijn genoemd in de bij die wet behorende tabel B;

f. art. 1, *vierde en vijfde* lid, van de Tariefwet 1924, welke leden zijn opgenomen ingevolge art. 37 der Omzetbelastingwet 1933; dit is het *compenseerende* invoerrecht van 1 % of 2 %, geheven op alle ingevoerde goederen behalve op die welke hier te lande niet of niet noemenswaard worden geproduceerd; men kan het ook aldus zeggen: geheven van alle goederen behalve van die, welke voorkomen in de bij de Omzetbelastingwet 1933 behorende tabel C.¹²⁾

De onder a. en b. bedoelde invoerrechten, worden wel de „gewone” invoerrechten genoemd.

Opgemerkt wordt, dat de 30 opeenten, bedoeld onder d, en de compenseerende rechten, bedoeld onder f, niet tegelijkertijd kunnen worden geheven. Immers goederen welke hier te lande noemenswaard worden voortgebracht, zijn belast met het onder f. bedoelde compenseerend recht, doch vrij van onder d. bedoelde 30 opeenten. Omgekeerd zijn goederen, welke hier te lande niet of niet noemenswaard worden geproduceerd en welke vallen in de onder a., b. of c. bedoelde tarieven, belast met 30 opeenten, doch vrij van de compenseerende rechten van letter f.

Hier zij nog een nadere toelichting gegeven op de onder a. bedoelde tabel. Bij het samenstellen van die tabel is men van het beginsel uitgegaan, dat de heffing van invoerrechten hier te lande het karakter van een verbruiks- en verteringsbelasting dient te hebben. Daarom zouden voor het belasten met een invoerrecht slechts in aanmerking komen de artikelen welke zonder nadere bewerking voor het gebruik van den consument geschikt zouden zijn. Aangezien deze goederen vooral over de toonbank worden verhandeld, werd aanvankelijk betoogd, dat de Tariefwet alleen „toonbankartikelen” wilde belasten.

Van dit kenmerk is niet veel overgebleven. Eenerzijds zijn „toonbankartikelen” welke vooral door de minder kapitaal-krachtige bevolking worden gebruikt, vrij, bijv. melk, brood, hamers en zagen. Anderzijds zijn van den beginne af tal van goederen belast, welke — hoewel zij consumptiegoed zijn, althans kunnen zijn — niet tot de „toonbankartikelen” behoreen, bijv. automobielen, biljarten, films, tegels. Daarnaast worden ook wel halffabrikaten belast, bijv. glas en papier.

Op dit oogenblik is een technische herziening van de onder a. en b. bedoelde tarieven in bewerking, welke tegen Juli a.s. wordt verwacht.

De *maatstaven* van „het” tarief (bedoeld onder a. en b.) zijn:

1e. een zeker percent van de waarde, de z.g. *ad valorem* rechten, de waarderechten; dit percentage is over het algemeen 10 %, soms 4 %, 6 %, 15 %, 25 %, in enkele gevallen 30 %, 45 % en 50 %; men bedenke verder dat deze percentages met $\frac{10}{100}$ kunnen stijgen tengevolge van de onder d. bedoelde 30 opeenten;

2e. een vast bedrag per gewicht, per maat, per aantal stuks, per collo en per oppervlakte; dit zijn de z.g. *specifieke rechten*;

3e. een combinatie van de onder 1e. en 2e. bedoelde rechten.

¹²⁾ Deze tabel moet nog verschijnen; zie § 1 sub III.

Ook wordt wel een specifiek of waarde-recht naast den accijns geheven.

Het onder *c.* bedoelde recht is een specifiek recht, de onder *e.* en *f.* bedoelde rechten zijn waarderechten.

Wat geldt nu als „waarde” bij den invoer? De importeur heeft in het algemeen de keus tusschen twee stelsels, te weten aangifte naar den *lopenden prijs* of naar den *werkelijken koopprijs*.

Aangifte naar den „lopenden prijs” is *steeds* toegestaan. Hieronder wordt verstaan, de som welke de „eerste hand” in het buitenland — dit is bijv. een fabrikant — op den dag der aangifte voor levering hier te lande zou kunnen bedingen, zonder inbegrip van de Nederlandsche belastingen en van de expeditiekosten verder dan de eerste grensplaats of haven (art. 120, sub 6, van de Algemeene wet op den in-, uit- en doorvoer). Deze loopende prijs kan blijken uit bijv. marktprijzen, prijseouranten, enz.

Bij aangifte naar den „werkelijken koopprijs” moet worden aangegeven de werkelijk verschuldigde koopprijs met bijberekening van alle daarin niet reeds begrepen op de levering hier te lande vallende kosten, doch zonder inbegrip van de Nederlandsche belastingen en van de expeditiekosten verder dan de eerste grensplaats of haven (art. 120, sub 6, Algemeene wet). Aangifte naar den „werkelijken koopprijs” wordt slechts toegestaan, indien wordt voldaan aan drie voorwaarden, t.w.:

1e. de goederen moeten ingevolge normalen koop en verkoop worden geleverd;

2e. de aanvrager moet zijn verlangen om naar den „werkelijken koopprijs” te declareren, op eerste aanvraag tot toelichting kenbaar maken; hij kan zulks daarna niet meer herroepen;

3e. de koopprijs mag ten hoogste een half jaar vóór de aangifte zijn bedongen, tenzij spoediger aflevering en aangifte in redelijken zin niet mogelijk zouden zijn geweest.

De hierboven omschreven waarde geldt ook voor de berekening van het onder *f.* bedoelde compenseerend invoerrecht van 1 of 2 %.

Het *bijzonder* invoerrecht van 4 of 10 %, dat ingevolge de Omzetbelastingwet wordt geheven, moet echter ingevolge art. 17 dier wet worden berekend over den „lopenden prijs” of den „werkelijken koopprijs” *verhoogd* met de onder *a.* t/m *d.* en *f.* bedoelde invoerrechten.¹³⁾

De omzetbelastingwet verleent verder *teruggaaf* van: alle bijzondere en compenseerende invoerrechten betaald over goederen, welke 1e. hier te lande als grond- of hulpstof zijn gebruikt ten behoeve van hier te lande afgeleverde of naar het buitenland uitgevoerde eindproducten, of 2e. hier te lande door een fabrikant zonder nadere be- of verwerking zijn „door”verkocht.

In plaats van teruggaaf te vragen, doet de fabrikant verstandig de hierboven onder 1e. bedoelde goederen belastingvrij in te slaan (met bestelorders). Opgemerkt wordt hierbij, dat ook voor talrijke in de tabel B genoemde goederen bestelorders noodig zullen zijn, n.l. voor die welke met een compenseerend invoerrecht zijn belast. De tabel B geeft immers alleen vrijstelling voor het bijzondere, het plaatsvervangende invoerrecht, *niet* voor het compenseerende invoerrecht.

De teruggaaf is ten aanzien van het bijzonder, het plaats-

¹³⁾ Art. 17 Omzetbel. spreekt van „waarde der goederen, de laatste berekend onder bijvoeging van het invoerrecht volgens de Tariefwet 1924”. Dat de onder *a.*, *b.* en *f.* bedoelde rechten ingevolge de Tariefwet worden geheven, is zonder meer duidelijk. Doch ook het benzine-recht (*c.*) valt hieronder, omdat art. 1, 2e lid, van de Benzinewet luidt: „Dit invoerrecht wordt geheven boven dat verschuldigd volgens onderdeel I van post 96 van het tarief behoorende bij de Tariefwet 1924 —, *als ware het mede in genoemden tariefpost opgenomen.*”

De onder *d.* bedoelde opcenten volgen de hoofdsom, zoodat ook deze ingevolge de Tariefwet worden geheven.

vervangend, invoerrecht logisch. Over de teruggaaf van het compenseerend invoerrecht is in de Tweede Kamer der Staten Generaal veel te doen geweest. De heeren *Kortenhorst* en *Bierema* bestreden deze teruggaaf; de Minister verdedigde haar en hij wist de meerderheid van de Kamer op zijn hand te krijgen. Het bestek van dit artikel laat niet toe hierop nader in te gaan.

Overtuigd, dat ik op sommige punten uitvoeriger had kunnen zijn, meen ik hiermede mijn overzicht te kunnen eindigen.

Dr. M. J. H. SMEETS

VERSLAG VAN HET 4e INTERNATIONALE ACCOUNTANTS-CONGRES, GEHOUDEN VAN 17 TOT 21 JULI 1933. TE LONDEN

Als vervolg op ons vorig artikel volgt hieronder een korte bespreking van de verschillende referaten, uitgebracht op het „International Congress on Accounting 1933”, gehouden te Londen.

Sir *Josiah Stamp*:

„International Finance.”

Uitvoerig behandelt spreker de tegenwoordige economische moeilijkheden. De urgente problemen zijn volgens hem, de volgende:

1. Het evenwicht tusschen persoonlijke vrijheid en overheidsbemoeienis;
2. Afstand doen van nationale souvereiniteit ten gunste van internationale bemoeienis inzake economische kwesties;
3. Het monetaire probleem.

Ten aanzien van dit laatste punt wordt ook besproken de Amerikaanse inflatie; de mogelijkheid van stabilisatie; de toekomstige waarde van het goud, enz. enz.

O.m. merkt spreker op:

„dat ook de opvatting in accountantskringen, dat effecten ge-
„waardeerd moeten worden tegen beurskoers, maakt, dat de
„juiste uitwerking van de economische machten op het inter-
„nationale financie-wezen, niet tot haar recht komt. Er wordt
„gewoonlijk verondersteld, dat „Wall Street”, behalve de re-
„sultaten, ook weergeeft, hetgeen werkelijk in de industriële
„wereld geschiedt of zal geschieden. Inplaats hiervan is de beurs
„echter dikwijls de aanleidende oorzaak, in plaats van een weer-
„gave of een verwachting.

en verder:

„De door voorzichtigheid aan de accountants voorgeschreven
„regel, dat met waarde-vermindering van effecten en onder-
„panden rekening dient te worden gehouden, doch waardever-
„meerdering buiten beschouwing moet blijven, is, hoewel voor
„individueele zekerheid juist, economisch over het algemeen
„nadeelig. De theorie, dat, als A. staats-obligaties bezit, welke
„£ 10.000.— hebben gekost en bij een waarde-vermeerdering tot
„£ 15.000.— geen £ 5000.— winst heeft gemaakt, omdat hij
„de stukken in zijn bezit houdt, terwijl daarentegen B., die ze
„voor £ 15.000.— verkoopt, en deze £ 15.000.— weer in andere
„effecten investeert, die op £ 15.000.— staan, de £ 5.000.—
„kapitaalwinst wel gerealiseerd zou hebben, is economische non-
„sens. Beiden, A's origineele effecten, die nu £ 15.000.— waard
„zijn en B's nieuwe effecten (misschien dezelfde soort), die
„£ 15.000.— kosten, zijn in dezelfde mate onderhevig aan een
„neiging tot dalen tot £ 10.000.—. Sommige accountants-opvat-
„tingen ten opzichte van effecten-koersen zijn niet zonder invloed
„op het internationale financieewezen”.

De volgende opmerkingen werden gemaakt:

Professor *Gregory* (Gr. Br.):

„..... Mijn derde punt is er een, waarmede, volgens mij,
„accountants zich in de naaste toekomst in het bijzonder moeten
„bezighouden. Het is het volgende: Sir *Josiah Stamp* vestigt in
„zijn referaat de aandacht op het groote belang, dat een land,
„hetwelk zoo van den internationalen handel afhankelijk is als
„het onze, heeft, bij een vaste basis voor internationale handels-
„transacties. Hiermede ben ik het vanzelfsprekend volkomen
„eens. Ik ben echter van meening, dat hij verzuimd heeft het